

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

18 dezembro 2025 | Nº 360

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Apenas os doentes de alto risco parecem beneficiar de alterações da dieta

Referência: Steen JP et al. Effect of Interventions Aimed at Reducing or Modifying Saturated Fat Intake on Cholesterol, Mortality, and Major Cardiovascular Events: A Risk Stratified Systematic Review of Randomized Trials. <https://doi.org/10.7326/ANNALS-25-02229> - Published at Annals.org on 16 December 2025

Análise do estudo: As medidas tidas como eficazes no campo da cardiologia preventiva têm sido analisadas em estudos de qualidade variável, com recomendações subsequentes muito questionáveis. A consequência é que estas vão variando ao longo do tempo, com diminuição da sua credibilidade. O objectivo desta revisão sistemática foi resumir os dados dos ensaios aleatorizados e controlados (RCTs) sobre a redução ou modificação da ingestão de gordura saturada e os seus efeitos no colesterol, na mortalidade e nos principais eventos cardiovasculares (CV).

Procurando localizar RCTs em adultos (com ou sem doença cardiovascular) analisando o efeito da redução ou modificação da ingestão de gordura saturada, foram pesquisadas até julho de 2025 as seguintes bases de dados bibliográficas: MEDLINE, Embase e o *Cochrane Central Register of Controlled Trials*. A metodologia global do estudo foi a da Cochrane e foram incluídos para análise final 17 RCTs com 66.337 pacientes.

As evidências estratificadas por risco forneceram baixa a moderada certeza de que a redução da ingestão de gordura saturada pode resultar numa redução da mortalidade por todas as causas (rácio de riscos [RR]=0,96 IC 95% 0,88 a 1,06), da mortalidade cardiovascular (RR=0,93 IC 95% 0,77 a 1,11) ou por enfarte do miocárdio (EM) não fatal (RR=0,86 IC 95% 0,70 a 1,06] e/ou por acidente vascular cerebral (AVC) fatal e não fatal (RR=0,83 IC 95% 0,58 a 1,19]).

Para os participantes de baixo risco cardiovascular basal, as reduções absolutas ficaram abaixo dos limiares de importância previamente definidos (5 e 10 por 1.000 pessoas seguidas durante 5 anos para resultados fatais e não fatais, respetivamente). Para os pacientes de risco elevado, os benefícios estavam acima dos limites, sugerindo poder haver reduções absolutas importantes. Os efeitos foram mais pronunciados ao substituir a gordura saturada por polinsaturada para EM não fatal (RR=0,75 IC 95% 0,58 a 0,99 P para interação = 0,05 credibilidade moderada).

As conclusões deste estudo são que, em pessoas com baixo risco cardiovascular, reduzir ou modificar a ingestão de gordura saturada tem pouco ou nenhum benefício ao longo de um período de 5 anos. Pelo seu lado, em pessoas com elevado risco cardiovascular foram encontradas reduções importantes na mortalidade e em eventos cardiovasculares major (particularmente no EM). Os estudos têm as limitações habituais deste tipo de análises de dados da dieta.

Aplicação prática: Dado que o impacto da substituição dietética de gorduras saturadas varia com o risco de base, esta modulação da dieta deve ser reservada apenas para os doentes de alto risco cardiovascular.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso